

2-TOM, 4-SON

SURXONDARYO VILOYATI SUV RESURSLARI

Shomirzayeva Z.X.

TerDU kimyo fakulteti talabasi

E-mail: zulfiyashomirzayeva14@gmail.com

Surxondaryo viloyatining ichki suvlari uning sersuv va tezoqar daryolari, soylari va sun`iy suv omborlaridir. Viloyatning eng yirik daryolari Surxondaryo va Sheroboddaryo daryolaridir. Surxondaryo viloyatidagi ko`pchilik daryolar Qashqadaryo va Tojikiston hududidagi baland tog`lardan boshlanadi. Bu daryolar sersuv va tez oqardir. Viloyatdagi daryolar qordan, muzliklar suvidan yomg`ir va yer osti suvidan to`yinadi.

To`polang daryosi Surxondaryoni tashkil qiluvchi sersuv va tezoqar yirik o`ng irmog`idir. Daryoning uzunligi 124 km. havzasi 5217 kv km. suv yig`adigan maydoni 2200 kv. km. Daryo Hisor tizmasining dengiz sathidan 3800 metr balandlikda joylashgan Hazrat Sulton massividagi qor va muzliklardan Qorasuv nomi bilan boshlanib, so`ngra Tamshush nomini oladi va G`ova irmog`ni qo`shib olgach To`palangdaryo deb ataladi. So`ngra unga Shatrut va Dashnobod irmoqlari qo`shiladi. To`palang daryosi asosan qor (umumiy suv hajmining 65 foizi), yer osti suvlari (26 foiz), muz (6 foiz) va yomg`ir (3 foiz) suvlaridan to`yinadi. Daryo yuqori qismida juda tor bo`lib, 5-10 va ba`zan 20-30 metrni, Zarchob qishlog`i yaqinida uning vodiysi 150-200 metrga Sariosiyo qishlog`iga yetganda 2 kmgacha kengayib boradi. To`polang daryosi Hisor tog`larining dengiz sathidan 3800 metr balandlikda joylashgan Hazrat Sulton massividagi qor va muzlardan boshlanadi. Hazrat Sulton massivi mamlakatimizdagi eng baland tog` cho`qqisi hisoblanib uning balandliogi 4643 metr balandlikka egadir. To`palangdaryo Surxondaryo havzasidagi eng sersuv daryodir, uning yillik oqimi Surxondaryo havzasining tog`li qismida hosil bo`ladigan oqimning oqimi Surxondaryo havzasining tog`li qismida hosil bo`ladigan oqimning taxminan 44 foizini tashkil etadi. To`polang daryosining suv sarfi uning to`yinish turiga ko`ra o`zgarib boradi.

Sheroboddaryo - Amudaryoning so`ngi yirik irmog`idir. Uning uzunligi 186 km, suv yig`adigan maydoni 2950 kv.kmni tashkil etadi. Daryo Hisor tog`i g`arbiy tizmasining janubiy yonbag`rida joylashgan 2700 metr balandlikdagi Belao`ta dovonidan boshlanadi. Sherobod daryosi Irg`ayli va Qizilsoy daryolarining qo`shilishidan hosil bo`ladi. Daryoga o`ng tomondan Qizilsoy, O`riklisoy, Sariqiya, Sho`rob, Sayrob, Laylaygonsoy, Maydon, chapdan esa Ko`kamir, Chaqmoq, Jugun, Sharshar kabi irmoqlar qo`shiladi. Daryoning nomi uning yuqori qismida Machaydaryo, Machay qishlog`idan Sherobod shahrigacha

2-TOM, 4-SON

Sheroboddaryo va soʻngra Qorasuv nomi bilan ataladi. Daryoning oʻrtacha yillik suv sarfi sekundiga 7,53 m³ , suvi bahorda va yozning boshlarida koʻpayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Internet maʼlumotlari. <https://uz.sadaalomma.com>.

2. Internet maʼlumotlari.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&>

3. Internet maʼlumotlari. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Temir>

4. Рўзиев А. Сурхондарё вилояти. - Тошкент. 1996

5. Зокиров Х.Х. Сурхондарё табиати ва экологияси. Термиз-2021

